

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

DESARROLLO DE LA AUTODIRECCIÓN MEDIANTE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN NIÑOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

DEVELOPMENT OF SELF-DIRECTION THROUGH PROBLEM-BASED LEARNING IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN

FECHA DE RECEPCIÓN: 29 DE MAYO DE 2019

FECHA DE ACEPTACIÓN: 11 DE JUNIO DE 2019

Ángel Cárcamo Vázquez

Universidad de Santiago de Chile. Chile.
miguel.carcamo@usach.cl

José Enrique Avila Palet

Universidad Panamericana (Campus Guadalajara). México.
javila@up.edu.mx

Silvia Lizett Olivares Olivares

Tecnológico de Monterrey. México.
solivares@itesm.mx

Resumen

El artículo presenta los resultados de una investigación que tuvo como objetivo encontrar el beneficio del Aprendizaje Basado en Problemas en el desarrollo de la competencia de autodirección en alumnos de educación primaria de una escuela pública de México. Para lograrlo se utilizó una metodología mixta con un diseño cuasi-experimental y de tipo transeccional. La muestra seleccionada fue de 56 estudiantes de cuarto grado. La estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas se aplicó en la clase de ciencias naturales teniendo como base dos situaciones relacionadas con los estados del agua y la electricidad. Los instrumentos utilizados fueron la sección de autodirección del Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales y la rejilla de observación, los cuales midieron las tres subcompetencias de la autodirección: las estrategias de aprendizaje, el manejo de emociones y la mejora continua. Los resultados indican que hubo un desarrollo aceptable de las tres subcompetencias de la autodirección

Palabras clave: Aprendizaje Autodirigido, Metodología en base a Problemas, Competencias, Desarrollo de Competencias, Educación Primaria, Enseñanza de las Ciencias.

Abstract

The article presents the results of an investigation that had the objective of finding the benefits of Problem Based Learning in the development of self - direction competence for elementary school

students at a public school in Mexico. There was applied a mixed methodology approach with a quasi-experimental and a transectional design. The sample selected was 56 students of fourth grade. The Problem Based Learning strategy was applied in a natural sciences class on the bases of two different situations related to the water and electricity static. The instruments used were the Individual Generic Competences Test and a grid of observation which measured the three sub-competences: learning strategies, managing emotions and continuous improvement. The results indicate that there was an acceptable development of the three sub-competencies of self-direction.

Keywords: Self-directed Learning, Problem-Based Learning, Competencies, Competency Development, Elementary Education, Science Teaching.

Introducción

Para que la autodirección en el aprendizaje pueda ser desarrollada se requiere una metodología que involucre de manera activa al aprendiz para satisfacer sus necesidades de conocimientos y habilidades. El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es considerada una metodología que puede promover aprendizajes significativos y la solución de problemas por lo cual se considera como una estrategia pertinente para desarrollar la competencia de autodirección. El hecho de que los niños desarrollen competencias básicas es fundamental para mostrar un buen desempeño en cualquier circunstancia en la que se encuentren. A pesar de que en las últimas décadas tanto las teorías constructivistas y las cognitivistas han influido positivamente en los modelos educativos, los resultados arrojados por las evaluaciones demuestran que hay un largo camino por recorrer para obtener los resultados que tanto se anhelan. Por ejemplo, el Plan de Estudios 2011 de México se establece como objetivo un mo-

delo que pretende desarrollar competencias, sin embargo la autodirección no se encuentra como una prioridad del currículo.

Si se considera a la competencia de autodirección como una disposición a participar en las actividades de aprendizaje en la que el individuo toma la responsabilidad personal para desarrollar y llevar a cabo esfuerzos de aprendizaje de manera autónoma entonces se puede hablar de una habilidad derivada de la curiosidad de una persona. Por ello, si se involucra a los estudiantes desde temprana edad a resolver sus problemas, con el paso de los años desarrollarán diversas estrategias que les permitan diseñar, implementar, rediseñar y evaluar métodos que los lleven a la consecución de sus objetivos para el bien común.

Marco Teórico

La globalización del mundo actual exige que en educación se emplee un enfoque basado en competencias. Este requerimiento se deriva de las demandas sociales, económicas y políticas que pretenden que la educación se relacione directamente con lo profesional, con lo laboral y con el ámbito ciudadano para la formación integral de las personas (Gvaramadze, 2012). Pero definir la palabra competencia resulta complicado puesto que se trata de un término polisémico que engloba diversos significados de acuerdo con el contexto donde sea utilizada (Boni y Lozano, 2007; Hernández et al., 2015; Tobón, 2006).

En el campo educativo se define la palabra competencia como la movilización o el proceso dinámico de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de ciertos objetivos (Munar y Montaña, 2009; Salgado et al. 2012; Villa y Poblete, 2007) es decir, una competencia es la integración de saber conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir para el bien común. A su vez, las competencias se dividen en competencias específicas y genéricas las cuales poseen características similares y distintas a la vez.

Las competencias específicas y genéricas se diferencian principalmente, por el contexto en el cual pueden ser aplicadas. Gvaramadze (2012) afirma que las competencias específicas son aquellas relacionadas con el conocimiento de una profesión o campo específico de estudio, es decir aquellas propias de cada ocupación y que le otorgan cierta identidad (Tobón, 2006). En contraste a este tipo de competencias, Munar y Montaña (2009) mencionan a las competencias genéricas, las cuales son comunes a cualquier área u ocupación y suelen ser muy valiosas para cualquier ámbito de la vida. Otros autores como Hernández et al. (2015) complementan la idea de que las competencias genéricas pueden ser desarrolladas por cualquier persona para lograr éxito tanto en la vida laboral, familiar y social. De ahí se deriva la importancia de las competencias genéricas para la actual sociedad del conocimiento debido a su transversalidad para la aplicación en los diferentes ámbitos de la vida.

Competencia de Autodirección

Dentro del mundo cambiante es prioritario el desarrollo de las competencias genéricas que le permitan al profesional, y a cualquier persona aprender a aprender para satisfacer sus necesidades. La autodirección es una competencia genérica de las más valiosas e importantes tanto en lo laboral como en lo personal porque permite aprender de manera autónoma y dirigida.

Autodirección es un término creado recientemente para ser usado, principalmente en la educación de los adultos (Heredia y Sánchez, 2013; Parra et al., 2014). Este concepto surge a partir de las necesidades de los adultos de resolver las dificultades o problemas que se les presentan en su entorno. El proceso de auto-dirigir el aprendizaje se da de manera consciente y, mediante la práctica se desarrolla y potencializa esta competencia. Pero definir el concepto de autodirección no es sencillo puesto que, comúnmente se usa como sinónimo de

palabras como autogestión, autocontrol, autoinstrucción y autorregulación entre otras. Por ello es importante realizar una distinción acerca de estos términos.

Según Foxall y Oliveira-Castro (2009) la autoinstrucción es la elaboración y seguimiento de indicaciones que parten de las necesidades del individuo. Por otro lado, se encuentra la autogestión, comúnmente usada en medicina para referirse a las personas con enfermedades crónicas las cuales deben hacerse responsable de su cuidado y bienestar (Lorig y Holman, 2003). Otro término afín es autorregulación, la cual es considerada como la regulación del comportamiento emocional (Dinsmore et al., 2008). Si bien, los tres términos mencionados anteriormente comparten características como la satisfacción de necesidades, la intervención de los procesos cognitivos, la planeación de acciones, entre otras, no se pueden utilizar como sinónimo de autodirección puesto que carecen de algunos elementos que tiene esta última.

Del concepto de autorregulación se desprende un término muy usado en educación, al cual se le denomina aprendizaje autorregulado. El aprendizaje autorregulado incorpora aspectos de la metacognición y de la autorregulación, es decir los factores cognitivos, motivacionales y contextuales son integrados como partes de un todo (Dinsmore et al., 2008).

Con lo anterior se puede decir que describir la autodirección es hacer énfasis en un término multicomponente, que involucra varias etapas y elementos. Parra et al. (2014) mencionan que la autodirección es definida como la participación activa del estudiante en el diseño, la implementación y la evaluación de un esfuerzo para aprender, el cual es elegido e implementado por el propio aprendiz. Además, Brockett y Hiemstra (1991) afirman que la autodirección en el aprendizaje es: la unión del proceso instruccional, lo que se considera como aprendizaje autodirigido; las características que posee el sujeto, y que le facilitan el proceso de aprendizaje como las habilidades y emociones;

y también el contexto puesto que el aprendizaje surge de las necesidades de este elemento. Según Cázares (2009) para que pueda darse la autodirección en el aprendizaje se requieren varios elementos: la planeación y estrategias de aprendizaje; el uso de la experiencia y conciencia crítica; la interdependencia social y tecnológica; y el potencial interno, al que considera más importante puesto que de él se deriva el deseo de aprender.

Por su parte, Olivares y López (2015) proponen tres dimensiones o sub competencias de la autodirección: las estrategias de aprendizaje, las cuales son planeadas por los alumnos para alcanzar sus metas; el manejo de emociones, en el cual el alumno cuenta con el deseo de aprender; y la mejora continua, que como su nombre lo indica es reflexionar acerca de los resultados obtenidos y redireccionar el aprendizaje, en caso de ser necesario, para mejorar continuamente. Reforzando lo anterior, Guglielmino (2008) establece los términos de contexto, activación y universalidad como sinónimos de las dimensiones propuestas por Olivares y López (2015).

Por lo tanto, se define a la autodirección en el aprendizaje como un proceso que involucra: a) estrategias de aprendizaje, que consisten en la capacidad de planear, seleccionar e implementar estrategias para el logro de objetivos; b) el manejo de emociones, que parte de los deseos del estudiante por aprender; y c) la mejora continua, definida como la reflexión crítica de los logros para redireccionar el aprendizaje, mejorar su entorno y resolver problemas a lo largo de toda la vida.

Estrategia: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

Dentro del ámbito educativo, como producto de las demandas sociales, existen varias estrategias didácticas orientadas al logro de objetivos diversos. Para Rodríguez (2014) una estrategia didáctica es un conjunto de procedimientos y procesos mentales que usa el individuo para

adquirir el conocimiento y en el cual intervienen características tanto internas como externas. Algunas estrategias buscan la aprensión del conocimiento declarativo, otras se enfocan al conocimiento procedimental y algunas más engloban conocimiento, habilidades y actitudes. Una de las estrategias didácticas que se considera que favorece el desarrollo de competencias es el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).

El ABP se originó específicamente en la escuela de medicina de la universidad de Case Western Reserve de Estados Unidos de América y en la Universidad de McMaster en Canadá, en los años sesenta (Morales y Landa, 2004). Surgió de la necesidad de transformar las clases tradicionales expositivas y adentrarse a resolver problemas derivados del contexto en el cual los estudiantes se tendrían que desenvolver en años posteriores. Según Sastoque (2016) el ABP reorientó el currículum puesto que, a partir de problemáticas de la vida real, se buscó la manera de dar una solución a los problemas permitiendo el uso de conocimientos para desarrollar habilidades y, al mismo tiempo resolver problemas inmediatos.

El ABP presenta características variadas las cuales la hacen una estrategia muy utilizada en la actualidad. Para Morales y Landa (2004) este método se centra en el estudiante, quien de manera activa asume la responsabilidad de su propio aprendizaje. Además, favorece el trabajo colaborativo mediante pequeños grupos, que buscan la solución a problemas retadores planteados por los docentes (Olivares y Heredia, 2012). Adicionalmente, Poot-Delgado (2013) añade características interdisciplinarias, donde el docente pasa de ser transmisor, a ser facilitador del conocimiento.

Estas características permiten que se consideren varios objetivos al implementar dicha estrategia. Y aunque los objetivos que persigue el ABP son varios, Poot-Delgado (2013) menciona algunos, que considera como los más importantes, entre los que destacan: promover en el alumno la responsabilidad del aprendizaje; de-

sarrollar conocimientos relevantes y profundos; desarrollar habilidades para un aprendizaje continuo; y desarrollar habilidades para relaciones interpersonales y estimular la colaboración.

Además, también se busca enfrentar a los estudiantes con situaciones problemáticas retadoras que demanden el uso de conflictos cognitivos que producirán un aprendizaje más profundo (Sigüenza et al., 2015).

El ABP se fundamenta en diferentes teorías y su campo de aplicación es extenso. Para Rodríguez (2014) las raíces del ABP se remontan a las ideas de Sócrates y Dewey quienes fungían como facilitadores del aprendizaje puesto que diseñaban preguntas que sus discípulos de manera activa e independiente tenían que resolver. De acuerdo con la psicología cognitiva el ABP provoca conflictos cognitivos en los estudiantes, además tiene un enfoque constructivista puesto que permite la actualización de la zona de desarrollo próximo de los estudiantes cuando se involucran, motivándoles para resolver situaciones derivadas de su entorno (Morales y Landa, 2004). Amador et al. (2007), también añaden un enfoque humanista puesto que se otorga mayor autonomía a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Si bien son diferentes teorías las que fundamentan los orígenes del ABP, se puede apreciar que todas convergen en el hecho de que la investigación de hechos problemáticos, que se suscitan dentro del contexto del aprendiz promueven aprendizajes profundos al enfrentar al discente a hechos reales que merecen ser solucionados.

Adicionalmente se considera que para desarrollar el ABP se deben de llevar a cabo algunos pasos que permiten a los equipos dar solución a los problemas (Astudillo, 2015). Por ello, Ramírez (2013) propone los siguientes: a) clarificar términos; b) definir el problema; c) realizar una lluvia de ideas para analizar el problema; d) clasificar las aportaciones del análisis; e) definir las metas de aprendizaje; f) realizar un estudio independiente; y g) reportar hallazgos.

La metodología del ABP también contribuye a la adquisición de habilidades cognitivas de alto nivel como: el razonamiento, el aprendizaje autodirigido y la solución de problemas, además de promover el desarrollo de competencias como el trabajo colaborativo y la comunicación eficaz (Rodríguez, 2014).

Método

Objetivos

La presente investigación tiene como objetivo general identificar la forma en que la autodirección es favorecida cuando se aplica el ABP en alumnos de 4° grado de educación primaria, en una escuela pública.

Del objetivo general se desprenden dos objetivos específicos:

1. Conocer el nivel de desarrollo de cada una de las dimensiones de autodirección: estrategias de aprendizaje, manejo de emociones y mejora continua.
2. Medir el desarrollo de autodirección, a partir de una rúbrica de observación, durante la aplicación de la estrategia del ABP.

Población y Muestra

De una población de 262 estudiantes participaron en el estudio los estudiantes del 4° grado de educación básica primaria de una institución federal. La muestra fue conformada por 56 estudiantes que oscilan entre 8 a 9 años, de los cuales 34 son hombres y 24 mujeres. La investigación fue llevada a cabo en una escuela primaria pública perteneciente al municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, México. Es de carácter federal, por lo que se encuentra incorporada a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y ofrece educación a niños desde primer a sexto grado, los cuales oscilan entre los seis y 12 años de edad. La

escuela es de la modalidad de tiempo completo y se encuentra ubicada en una zona urbana marginada en la cual existen varios problemas sociales como drogadicción, alcoholismo, embarazos a temprana edad, violencia intrafamiliar, analfabetismo, entre otros.

Descripción del Método

Se empleó una metodología mixta puesto que se combinaron datos tanto cualitativos como cuantitativos (Creswell y Plano, 2011) lo que favoreció una mayor comprensión de los fenómenos estudiados debido a que interrelaciona la inducción y la deducción, y trasciende las diferentes formas de manipulación de datos de acuerdo con un solo paradigma (Hernández et al., 2010). Tanto el grupo control denominado 4° “A”, como el grupo experimental llamado 4° “B”, estuvieron compuestos por 28 estudiantes. El grupo experimental fue seleccionado por la disponibilidad de tiempo durante la jornada y porque los grupos ya se encontraban conformados, por ello es considerada una muestra por conveniencia (Hernández et al, 2010). Las actividades (donde se im-

plementó el ABP) se desarrollaron en el área de las ciencias naturales, en donde se tuvieron dos sesiones de 45 minutos durante cada semana en los meses de febrero y marzo del 2017.

Instrumentos

Se emplearon dos instrumentos de medición: uno de tipo cuantitativo, que es la sección de autodirección del Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales (Olivares y López, 2015) y otro de tipo cualitativo, que es la Rúbrica de observación en el aula.

El Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales contiene 74 reactivos que miden la autopercepción del estudiante y utiliza la escala de Likert de cinco respuestas que van de totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. Se utilizó únicamente la sección de autodirección del mismo, la cual consta de 10 preguntas y tiene la finalidad de medir la autopercepción del estudiante como persona autodirigida en tres dimensiones agrupadas en: 1) estrategias de aprendizaje, 2) manejo de emociones y 3) mejora continua (Ver tabla 1).

Tabla1. Cuestionario de las competencias genéricas individuales. Sección de autodirección.

Dimensión	Ítem
Estrategias de aprendizaje	1. Tengo claras mis metas de aprendizaje en cada curso.
	2. Leer es algo que evito si es posible.
	3. Me gusta probar nuevas tecnologías.
	4. Me siento feliz por lo que soy.
Manejo de emociones	5. Sé reconocer los logros de los demás.
	6. Intento superar mis debilidades.
	7. Quiero aprender cosas nuevas.
	8. Me gusta entender en qué me equivoqué en un examen.
Mejora continua	9. Soy exitoso en mis estudios.
	10. Ajusto mis estrategias si no estoy alcanzando mis metas.

Fuente: Olivares y López, 2015.

El instrumento fue validado de manera cualitativa por 20 expertos y de manera cuantitativa mediante el coeficiente Alfa de Cronbach que arrojó

un resultado definitivo de 0.659 correspondiente a un valor satisfactorio de consistencia interna.

La observación de tipo naturalista fue el segundo instrumento de medición, para ello se utilizó una rúbrica de observación durante la aplicación del ABP, mediante la cual se evaluaron las tres dimensiones de la autodirección establecidas por Olivares y López (2015). Para

ello, se tomaron en cuenta algunos indicadores descriptivos que dieron cuenta de tres niveles de desempeño: alto, medio y bajo. La rúbrica corresponde, al mismo tiempo, a los pasos de la estrategia didáctica del ABP con el fin de mantener la coherencia entre el instrumento y la situación en estudio que se pretende medir, tal como se puede ver en la tabla 2.

Tabla 2. Rúbrica de valoración para las habilidades de la autodirección durante la aplicación de la estrategia de Aprendizaje Basado en Problemas

Habilidades de autodirección establecidas por Olivares y López (2015)	Nivel de valoración		
	Alto	Medio	Bajo
Estrategias de aprendizaje	*El estudiante analiza el problema, elabora listas y plantea estrategias para resolverlo.	*El estudiante entiende el problema, ayuda a elaborar listas y aporta algunas opciones para resolverlo.	* El alumno lee el problema y realiza participaciones esporádicas. .
Manejo de emociones	*El alumno colabora con su equipo, fomenta el respeto y se muestra motivado.	* El alumno colabora algunas veces y se muestra apático.	* El alumno no colabora y no acepta las opiniones de los demás
Mejora continua	*El alumno domina el tema y busca profundizar más.	*El alumno muestra dominio del tema.	* El alumno muestra escaso dominio del tema y no le interesa profundizar.

Fuente: Elaborada por el autor.

Procedimiento de recogida y análisis de datos

Primero se realizó un pre-test para ambos grupos. Posteriormente, se diseñaron situaciones problemáticas que se expusieron a los alumnos del grupo experimental y que fueron los escenarios adecuados para implementar los pasos del ABP. Durante la aplicación de la estrategia didáctica se evaluó individualmente en tres ocasiones a los alumnos involucrados del grupo experimental mediante la rúbrica de observación. Y finalmente, se aplicó el post-test tanto al

grupo experimental como al grupo control para verificar los avances obtenidos y el grado de desarrollo de la competencia de autodirección.

La metodología fue mixta, lo que implica un procedimiento distinto para cada instrumento. En cuanto al instrumento cuantitativo, se realizó un proceso de prueba de hipótesis para muestras independientes por lo cual al inicio se dio una valoración diagnóstica para verificar si existía emparejamiento. Por ello se utilizó la prueba estadística *T-student* para el análisis de los datos cuantitativos puesto que es idónea para

verificar si dos grupos, de cierta manera homogéneos, difieren entre sí de manera significativa.

Por otro lado, para analizar los datos cualitativos se tomaron en cuenta los datos recogidos a través de la rúbrica de valoración. Para ello, primero se recolectaron los datos, posteriormente se categorizaron de acuerdo con las respuestas, y finalmente se analizaron para obtener hallazgos representativos teniéndose en cuenta los tres niveles de desempeño.

Finalmente, los resultados cuantitativos y cualitativos se analizaron e interpretaron a través de un proceso de triangulación de datos que permitió contrastar los datos obtenidos con los diferentes instrumentos (Hernández et al, 2010) lo que permitió establecer semejanzas y diferencias entre ambos grupos de datos para examinarlos y darle mayor precisión y profundidad a la investigación.

Resultados

Resultados del Cuestionario de Autodirección

Una vez finalizado el periodo de intervención, se comenzó la codificación de la información recolectada en los cuestionarios pre y pos-test, para lo cual se empleó la escala de *Likert* en la cual TA: totalmente de acuerdo tenía un valor de 5; DA: De acuerdo tenía un valor de 4; N: ni en acuerdo ni en desacuerdo adquirió un valor de 3; ED: en desacuerdo con un valor de 2 y; TD: totalmente en desacuerdo con un valor de 1. Sin embargo, el segundo ítem del cuestionario se considera negativo, por lo cual los valores asignados son inversos. La tabla 3 permite identificar la manera en que fueron asignados los valores a cada ítem, al igual se puede observar cada ítem respecto a la dimensión de la autodirección a la cual está asociado.

Tabla 3. Codificación de puntajes por nivel para cada ítem del cuestionario

Dimensión	Ítem	En la escala Likert				
		TA	DA	N	ED	TD
Estrategias de aprendizaje	Tengo claras mis metas de aprendizaje en cada curso.	5	4	3	2	1
	Leer es algo que evito si es posible.	1	2	3	4	5
Manejo de emociones	Me gusta probar nuevas tecnologías.	5	4	3	2	1
	Me siento feliz por lo que soy.	5	4	3	2	1
	Sé reconocer los logros de los demás.	5	4	3	2	1
	Intento superar mis debilidades.	5	4	3	2	1
	Quiero aprender cosas nuevas.	5	4	3	2	1
Mejora continua	Me gusta entender en qué me equivoqué en un examen.	5	4	3	2	1
	Soy exitoso en mis estudios.	5	4	3	2	1
	Ajusto mis estrategias si no estoy alcanzando mis metas.	5	4	3	2	1

Fuente: Elaborada por el autor.

Posteriormente a la codificación, se aplicó el cuestionario pre-test para poder identificar el nivel de autodirección en cada uno de los grupos y poder encontrar emparejamiento; sin embargo, se encontró una diferencia en los grupos que mostraba cierta superioridad del grupo control. Por lo anterior, fue necesario hacer un estudio independiente entre los grupos para valorar el impacto de la estrategia en el grupo experimental.

En las figuras 1, 2 y 3 se muestran los resultados comparativos entre ambos grupos, en cada una de las dimensiones y en las cuales se realizó el proceso estadístico de prueba de hipótesis para muestras dependientes o apareadas, mediante un criterio de 95% de con-

fianza y tomando en cuenta una muestra de 56 sujetos bajo estudio. El valor crítico obtenido y sustentado en la distribución *T-student* fue de 1.703.

Referente a las estrategias de aprendizaje, el valor de la prueba *T-student* del grupo control es inferior al valor crítico, mientras que en el grupo experimental es muy superior. El valor obtenido es considerado aceptable para confirmar que existe diferencia significativa entre los resultados del grupo experimental y los resultados del grupo control, puesto que el grupo control se mantuvo en el nivel inicial mientras que en el grupo experimental mostró cierto desarrollo, tal y como puede apreciarse en la figura 1.

Figura1. Comparativo de resultados de la dimensión de estrategias de aprendizaje

Fuente: Elaborado por el autor.

En la dimensión manejo de emociones el grupo control tuvo un ligero incremento no comparable con el que sufrió el grupo experimental por lo que esta sub competencia de la autodirección fue la más favorecida en el grupo experimental tal y como puede observarse en

la Figura II y al verificar que hubo un valor positivo de 7.478 el cual supera claramente el valor crítico de la prueba *T-student*.

Figura 2. Comparativo de resultados de la dimensión de manejo de emociones

Fuente: Elaborado por el autor.

La última dimensión evaluada analiza los resultados que se muestran en la Figura III y se observa que para el grupo control hubo un resultado negativo, pero en el caso del grupo experimental hay un aumento de 6.4643 respecto al valor crítico, por lo tanto se considera que con los resultados obtenidos se logra un desarrollo aceptable de la dimensión en el grupo experimental. Una vez que se obtuvieron los resultados se pudo observar que en las tres dimensiones se dio un ligero incremento en el grupo experimental lo cual no sucedió con el grupo control.

Figura 3. Comparativo de resultados de la dimensión de mejora continua

Fuente: Elaborado por el autor.

Resultados del Instrumento de Observación

La rúbrica de observación se aplicó a los 28 estudiantes del grupo experimental los cuales trabajaron la estrategia ABP en 4 equipos de 7 integrantes. Para analizar los resultados se organizaron en tres categorías de valoración

para las tres dimensiones de la autodirección: alto (3), medio (2) y bajo (1).

Con estos criterios, al representar gráficamente los resultados generales según las dimensiones como se muestra en la figura IV, se puede detectar que dichas dimensiones tuvieron cierto incremento puesto que al inicio de la aplicación del ABP la mayoría de los estudiantes se ubicaban en el nivel 1.

Figura 4. Resultados de la rejilla de observación

Fuente: Elaborado por el autor.

Se puede observar que la dimensión de manejo de emociones es la que manifiesta el nivel más alto de desarrollo demostrando que no se detecta dificultad en el desarrollo de esta subcompetencia que se trabaja a través del ABP. En contraste, la dimensión de estrategias de aprendizaje fue la menos favorecida ya que la mayor cantidad de alumnos se ubicó en un nivel medio entendiendo que esta dimensión no fue afectada de manera significativa durante el desarrollo de la estrategia de ABP. En cuanto a la dimensión de mejora continua se pudo

observar un incremento aceptable. De manera general se pudo verificar que las tres dimensiones de la autodirección pueden ser estimuladas mediante el ABP aunque alguna de ellas en mayor grado que las demás.

Con base en las observaciones registradas en cada una de las sesiones en las que se implementó el ABP se puede mencionar que la motivación y el interés de los estudiantes al inicio era nula y presentaban cierta apatía, pero durante el desarrollo de las sesiones estas ac-

titudes poco a poco fueron cambiando de manera positiva en la mayoría de los estudiantes.

El cambio de las actitudes se observó cuando los estudiantes se dieron cuenta que eran capaces de solucionar los problemas, explicar los procedimientos y compartir de manera clara los resultados conllevando todo ello a la mejora de los productos entregados. Adquirieron mayor seguridad y confianza lo cual les permitió adentrarse más al estudio de los temas que de cierta manera les parecieron atractivos al tratarse de situaciones familiares.

En la subcompetencia estrategias de aprendizaje conforme avanzaron las sesiones y cuando se iba haciendo énfasis en la importancia del trabajo en equipo, los alumnos fueron mejorando sus actitudes y se sorprendían en cuanto a la diferencia entre lo que proponían o pensaban y los resultados al realizar la documentación, y en su caso la experimentación. Así, la mayoría de los alumnos logró avanzar de cierto nivel a uno más alto respecto a los niveles establecidos en la rúbrica de observación.

En cuanto a la subcompetencia manejo de emociones los alumnos se percataron de que el trabajo en equipo rendía mejores resultados

y empezaron a aceptar las opiniones de los demás, colaboraban más y evaluaban el desempeño de sus compañeros mencionándoles cuando estaban en un error. Esto permitió un mejor ambiente de trabajo y una convivencia más armónica, además de un aprendizaje más profundo.

En las primeras sesiones, al desarrollar los primeros cuatro pasos del ABP (Ver tabla 2) el desenvolvimiento y participación fue nula, se notó cierta apatía por la situación, se generaron cuestionamientos y los estudiantes no manifestaron mayores dificultades durante este proceso, más adelante con el desarrollo de los pasos 5 y 6, se demostró un aumento en las dificultades, puesto que los estudiantes exhibieron confusión para aplicar procesos de análisis y se dieron la mayor parte de las conductas apáticas hacia el trabajo en equipo porque no se aceptaban los puntos de vista de los demás, por lo que se consideraron como los pasos donde surgieron más conflictos. Finalmente, en los pasos 7 y 8 donde ya se tuvo la información necesaria para mostrar los resultados se vio como las ideas iban encaminadas hacia el mismo objetivo, por lo que no les fue complicado exponer la solución al problema planteado.

Tabla 4. Pasos del Aprendizaje Basado en Problemas

<i>Paso</i>	<i>Descripción</i>
Paso 1	Leer y analizar el escenario del problema
Paso 2	Realizar una lluvia de ideas
Paso 3	Hacer una lista de aquello que se conoce
Paso 4	Hacer una lista de aquello que se desconoce
Paso 5	Definir el problema
Paso 6	Obtener información
Paso 7	Presentar resultados y socializar

Fuente: Elaborada por el autor.

Triangulación e interpretación de resultados

Al contrastar el análisis de resultados de los dos instrumentos utilizados se puede verificar

que las tres dimensiones de la autodirección fueron favorecidas, aunque alguna en mayor grado que las demás. De acuerdo con los valores de la media arrojados en el pre-test y en el pos-test se demuestra el desarrollo de la competencia de la autodirección, por lo que

se acepta que la estrategia del ABP favorece el desarrollo de la competencia de la autodirección. Además, existen similitudes con estudios previos de Amador et al. (2007), Morales y Landa (2004), y Kocaman et al. (2009), demostrándose que el ABP acompañado de una buena tutoría desarrolla competencias de autodirección en los estudiantes, donde éstos de manera activa, buscan la construcción de sus propios conocimientos mediante el desarrollo de estrategias de aprendizaje, y por ende la solución de sus problemas, y donde el tutor se encarga de facilitar y dirigir el aprendizaje.

Lo mismo sucedió con los resultados del estudio de Dunlanp (2005) en el cual sostiene que el ABP apoya el aprendizaje permanente fortaleciendo la dimensión de mejora continua, debido a que los estudiantes asumen activamente la responsabilidad de su aprendizaje, fomentan la autoreflexión y desarrollan habilidades para aprendizaje autodirigido.

Algo semejante sucede con los resultados mostrados por la investigación de Malta et al. (2010) en los cuales se manifiesta que la autodirección aumenta conforme se enfrenta a los aprendices a problemas reales, propios de su contexto que derivan en el interés por resolverlos, activando la dimensión del manejo de emociones, además favorece la puesta en práctica de las estrategias de aprendizaje al tratar de elegir la más adecuada para resolver dicho problema, y la mejora continua al querer mejorar su entorno.

De acuerdo con Poot- Delgado (2013) y Si-güenza et al. (2015) con la aplicación del ABP se promueven las tres dimensiones del aprendizaje. La dimensión de estrategias de aprendizaje se ve favorecida al momento en el que los aprendices seleccionan la estrategia que consideran les dará mejores resultados y retoman sus responsabilidades en el aprendizaje. Por su parte, la dimensión de manejo de emociones es favorecida cuando los alumnos trabajan de manera colaborativa reconociéndose como parte de un equipo y a la vez retomando sus errores y

aciertos para fomentar el trabajo colaborativo. Y, por último, la mejora continua se desarrolla al adquirir conocimientos relevantes y profundos que servirán para seguir aprendiendo a través del tiempo de manera continua.

A manera de conclusión, se puede reconocer que el instrumento cuantitativo demostró que sí hubo mejoría en las tres dimensiones de la autodirección. Asimismo, el instrumento de orden cualitativo permitió verificar con claridad la evolución de dichas subcompetencias y la triangulación de los resultados evidencia que la aplicación del ABP permitió un aprendizaje exploratorio y profundo, de tal manera que los alumnos aprendieron haciendo, es decir aprendieron al involucrarse de manera activa. Por lo tanto, se demostró en cierta forma, que hubo avance en los niveles de la competencia de autodirección al elegir una estrategia de solución de problemas, al aceptar las opiniones de los demás, al aprender a trabajar en equipo y al querer profundizar más en el aprendizaje para aplicarlo en su vida diaria. Todo esto se puede observar en los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento cualitativo como en la aplicación del cuestionario.

Discusión y Conclusiones

Con base a la pregunta de investigación que se planteó ¿De qué forma el ABP permite desarrollar la autodirección en niños de 4° grado de educación primaria, en una escuela pública? después de la aplicación de la estrategia del ABP, y con base en los datos arrojados por los instrumentos cuantitativos y cualitativos, se puede concluir que la estrategia de ABP sí favoreció el desarrollo de la autodirección. Esta afirmación se puede constatar al realizar la comparación de la media aritmética del pre-test y post-test tanto del grupo experimental como del grupo control donde es evidente el progreso en los niveles de las sub competencias evaluadas que conforman la competencia de la autodirección.

También se pudo apreciar el nivel de autodirección a partir de la rúbrica de valoración donde se establecieron tres niveles de desarrollo de cada subcompetencia de la autodirección. Los datos expresan, que al principio eran pocos los alumnos que estaban en un nivel alto de desarrollo de la autodirección, y al finalizar la estrategia, ese número se incrementó.

Los resultados obtenidos en la investigación permiten reconocer la eficacia del ABP, donde el enfrentarse a situaciones problemáticas reales del contexto de los alumnos permitió una mejora del trabajo colaborativo, puesto que aprendieron tanto conocimientos declarativos como procedimentales y pusieron en práctica valores, es decir desarrollaron competencias. Estos aprendizajes fueron posibles gracias al uso de diferentes fuentes de información, el interés por resolver los problemas planteados y la aceptación de las ideas de los demás. Fue así como los estudiantes lograron crear soluciones a las problemáticas expuestas al involucrarse activamente en la investigación y la observación de tales fenómenos, y tras desarrollar diferentes actividades que los dotaron de argumentos para defender su propuesta y, también, aceptar las propuestas de otros.

De la misma forma se pudo apreciar el desarrollo de la autodirección en alumnos de educación primaria lo cual discrepa con los argumentos de Kocaman et al. (2009) quienes sostenían que la autodirección es un proceso de maduración que se logra a través de la práctica en un periodo extenso de tiempo. El ABP se aplicó en un corto periodo, y aun así se logró desarrollar la autodirección. Asimismo, podemos encontrar algunas diferencias con Malta, Dimeo y Carey (2010) quienes mencionan que la autodirección aumenta conforme se concluyen programas académicos, y en contraste con el presente estudio la mayoría de los niños de cuarto grado solo han cursado parte de la educación primaria. También se puede verificar que los grupos con los que se trabajó el ABP no eran pequeños por los que difiere

con los argumentos de Lohman y Finkelstein (2000) quienes sostienen que la estrategia solo fomenta la autodirección cuando se trabaja con grupos pequeños.

Desarrollar la autodirección por medio del ABP es de gran importancia para el estudio de las Ciencias Naturales puesto que el estudiante fomenta de manera autónoma, interesada y consciente las habilidades que se le exigen para ser competente dentro de la globalización. Promover en los estudiantes las competencias genéricas les permitirán resolver problemas mediante el diseño de estrategias, dentro de las cuales harán uso de sus emociones y sentimientos para resolver tales situaciones, y mejorarán su entorno. Aunque son niños de 8 años es importante, que desde pequeños se puedan enfrentar a los problemas originados en su contexto, puesto que con la práctica mejorarán la solución de los desafíos que se les presenten. Además, es interesante que ellos descubran y desarrollen todo su potencial debido a que al hacerlo su motivación intrínseca se eleva y les despierta la curiosidad por saber más y más.

En conclusión, se puede mencionar que los alumnos de temprana edad son capaces también de resolver problemas acordes a su desarrollo cognitivo siempre y cuando vean los problemas como algo cercano a su realidad y se encuentren motivados tanto extrínsecamente, pero sobre todo intrínsecamente. Además, se puede decir que la autodirección no es una competencia exclusiva de los adultos puesto que puede ser estimulada desde los niveles básicos.

Referencias

- Astudillo, E. Y. (2015). *Desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de básica primaria mediante aprendizaje basado en problemas*. Tesis de maestría, Bogotá, Colombia.

- Boni, A., & Lozano, F. (2007). The generic competences: an opportunity for ethical learning in the European convergence in higher education. *Higher Education*, vol. 54 (6), 819-831.
- Bordignon, N. A. (2005). "El desarrollo psicosocial de Erik Erikson. El diagrama epigenético del adulto", *Revista Lasallista de Investigación*, vol. 2 (2), 50-63.
- Cázares, Y. (2009). La autodirección, la persona autodirigida y sus componentes: Definiciones conceptuales. *El Tintero*, vol. 9, (38), 1-4.
- Creswell, J., & Vicky, C.k (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. California: Sage.
- Dinsmore, D. L., Alexander, P. A., & Loughlin, S. M. (2008). Focusing the Conceptual Lens on Metacognition, Self-regulation, and Self-regulated Learning. *Educational Psychology Review*, vol. 20, (4), 391-409.
- Fierros, A., Chávez, A. M.; Alcaraz, N.A., Moy, A., Guzmán, J. & Tene, C. (2007). El papel de los tutores en la autodirección del aprendizaje de los estudiantes de Enfermería. *Investigación y Educación en Enfermería*, vol. 25 (2), 52-59.
- Foxall, G., & Oliveira-Castro, J. (2009). Intentional Consequences Of self-Instruction, *Behavior and Philosophy*, núm. 37, 87-104.
- Guglielmino, L. (2008). Why Self-directed Learning. *International Journal of Self-Directed Learning*, vol. 5, (1), 1-14.
- Gvaramadze, I. (2012). Developing generic competences in online virtual education programmes at the University of Deusto. *Cambridge - Wide Information Systems*, vol. 29, (1), 4-20.
- Heredia, Y. & Sánchez, A. L. (2013). *Teorías del aprendizaje en el contexto educativo*. Monterrey, México: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*, México: McGraw Hill.
- Kocaman, G., Dicle, A., & Ugur, A. (2009). A Longitudinal Analysis of the Self-Directed Learning Readiness Level of Nursing Students Enrolled in a Problem-Based Curriculum. *Journal of Nursing Education*, vol. 48, (5), 286-290.
- Lohman, M. & Finkelstein, M. (2000). Designing groups in problem-based learning to promote problem-solving skill and self-directedness. *Instructional Science*, vol. 28, (4), 291-307.
- Lorig, K. & Halsted, H. (2003). Self-management education: History, definition, outcomes, and mechanisms. *Annals of Behavioral Medicine*, vol. 26, (1), 1-7.
- Lounsbury, J. W., Levy, J. J., Park, S. H., Gibson, L. W., & Smith, R. (2009). An investigation of the construct validity of the personality trait of self-directed learning. *Learning and Individual Differences*, vol. 19, (4), 411-418.
- Loyens, S. M., Magda, J., & Remy M. J. P. Rikers (2008). Self-Directed Learning in Problem-Based Learning and its Relationships with Self-Regulated Learning. *Educational Psychology Review*, vol. 20, (4), 411-427.

- Malta, S., Dimeo, S. B., & Carey, P. D. (2010). Self-direction in Learning: Does It Change Over Time. *National Library of Medicine*, vol. 39, (2), 37-41.
- Martin, J. (2004). Self-Regulated Learning, Social Cognitive Theory, and Agency. *Educational Psychologist*, vol. 39, (2), 135-145.
- Morales, P. & Landa, V. (2004). Aprendizaje Basado en Problemas. *Theoria*, vol. 13, (1), 145-157.
- Munar, A. M. & Montaña, J. J. (2009). Generic competences and tourism graduates. *Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education (Pre-2012)*, vol. 8, (1), 70-84.
- Olivares, S. L., & López, M. V. (2015). Medición de la autopercepción de la autodirección en estudiantes de medicina de pregrado. *Investigación en Educación Médica*, vol. 4, (14), 75-80.
- Olivares, S. L., & Heredia, Y. (2012). Desarrollo del pensamiento crítico en ambientes de aprendizaje basado en problemas en estudiantes de educación superior. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, vol. 17, (54), 759-778.
- Parra, J., Cerda, C., López-Vargas, O., & Saiz, J. L. (2014). Género, autodirección del aprendizaje y desempeño académico en estudiantes de pedagogía. *Educación y Educadores*, vol. 7, (1), 91-107.
- Poot-Delgado, C. A. (2013). Retos del aprendizaje basado en problemas. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, vol. 18, (2), 307-314.
- Ramírez, D. (2013). *Los objetos de aprendizaje (ODA) para el favorecimiento de la autorregulación en la Educación Preescolar*, Tesis inédita de maestría, Universidad Tecvirtual Tecnológico de Monterrey.
- Rodríguez, S. L. (2014). El aprendizaje basado en problemas para la educación médica: sus raíces epistemológicas y pedagógicas. *Med*, vol. 22, (2), 32-36.
- Sastoque, D. M., Ávila, J. E., & Olivares, S. L. (2016). "Aprendizaje Basado en Problemas para la construcción de la competencia del Pensamiento Crítico", *Revista Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación*, vol. 7, (1), 148-172.
- Sigüenza, W., Arsuaga, A., García, O., & Martínez, E. (2015). Enfoques de aprendizaje antes y después del aprendizaje basado en problemas. *Opción*, vol. 31, (4), 927-945.
- Strohfeltdt, K., & Grant, D. T. (2010). A Model for Self-Directed Problem-Based Learning for Renal Therapeutics. *American Journal of Pharmaceutical Education*, vol. 74, (9), 1-7.
- Villa, A., & Poblete, M. (2007). *Aprendizaje basado en competencias: Una propuesta para la evaluación de competencias genéricas*. Bilbao: Ediciones Mensajero S.A.U.
- Yeung, E., Au-Yeung, S., Chiu, T., Mok, N., & Lai, P. (2003). Problem Design in Problem-based Learning: Evaluating Students' Learning and Self-directed Learning Practice. *Innovations in Education and Teaching International*, vol. 40, (3), 1-8.
- Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview", *Theory into Practice*, vol. 41, (2), 64.